

Desarrollo de una aplicación móvil para publicitar tiendas de centros comerciales

Development of a mobile application to advertise mall stores

Jesús D. Ortega-Briceño

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Computación. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0003-7856-0569> | Correo electrónico: jesudaniolob@gmail.com

Diego A. Rincón-Ferrer

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Computación. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0003-7071-9782> | Correo electrónico: diegorinconf1@gmail.com

Jubert J. Pérez-Zabala

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Computación. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0003-8615-9927> | Correo electrónico: jubert.perez.10233@uru.edu

Recibido: 17-04-2024 Admitido: 24-04-2024 Aceptado: 30-05-2024

Resumen

El trabajo de investigación tuvo como objetivo desarrollar una aplicación móvil para publicitar tiendas de centros comerciales. Esta aplicación se desarrolló para promover una herramienta de marketing digital que ayude a las tiendas y los consumidores. La aplicación fue desarrollada usando el framework React Native. El servidor HTTP, usado para procesar la información de la aplicación, fue desarrollado con Node.js. Por otra parte, la base de datos utilizada para el almacenamiento de la información fue creada con MongoDB. La investigación fue de tipo descriptiva proyectiva y de diseño documental no experimental con componente exploratorio. El desarrollo de la aplicación se realizó siguiendo la metodología de desarrollo en cascada, estando la misma dividida en cinco fases distintas. Con la ejecución de todas las fases de la metodología se consiguió crear una aplicación funcional, que es una herramienta útil, tanto para las tiendas, como para los consumidores.

Palabras clave: Aplicación móvil, React Native, Node.js, MongoDB, tiendas, centros comerciales, publicidad, marketing digital

Abstract

The objective of this research was the development of a mobile application to advertise shopping center stores. This application was developed to promote a new digital marketing tool that helps stores and consumers. This application was developed using the framework React Native. The HTTP server, used to process application data, was developed with Node.js. While the database used to store the information was created with MongoDB. The research was descriptive and projective, with a non-experimental documentary design and exploratory component. The development of the application was carried out following the waterfall model methodology, being divided into five different phases. With the execution of all phases of the methodology, it was possible to create a functional application, which is a useful tool, both for stores and for consumers.

Keywords: Mobile application, React Native, Node.js, MongoDB, stores, shopping mall, advertising, digital marketing